

УДК 378.011.3-051:004.9]:001.895(477.54)

**ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ:
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ**

Доценко Світлана – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні засади розбудови цифрової екосистеми підготовки майбутніх учителів у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Проаналізовано вплив пандемії COVID-19 та повномасштабної військової агресії на трансформацію цифровізації зі змісту навчання у стратегічний ресурс забезпечення інституційної стійкості закладу. Охарактеризовано структуру екосистеми як цілісного мережевого простору, що інтегрує освітні програми, професійні спільноти та сучасні цифрові платформи (Google Workspace, LMS Moodle). Висвітлено досвід Центру цифровізації освіти у координації єдиної цифрової політики закладу. Окрему увагу приділено цифровізації наукового сегмента (інституційний репозитарій EKhNPUiR, доступ до наукометричних баз) та автоматизації адміністративних процесів (модель «безпаперового офісу» приймальної комісії). Визначено стратегічні перспективи розвитку екосистеми, зокрема впровадження блокчейн-технологій, масштабування хмарних сервісів та розробку адаптивних курсів на основі великих даних (Big Data).

Ключові слова: цифрова екосистема, вища школа, підготовка вчителів, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, інституційна стійкість, цифрова трансформація, LMS Moodle, цифрова дидактика, здобувачі освіти.

The article examines the theoretical and practical foundations of developing a digital ecosystem for training future teachers at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The impact of the COVID-19 pandemic and full-scale military aggression on the transformation of digitalization from a teaching tool into a strategic resource for ensuring institutional resilience is analyzed. The structure of the ecosystem is characterized as a holistic network space integrating educational programs, professional communities, and modern digital platforms (Google Workspace, LMS Moodle). The experience of the Center for Digitalization of Education in coordinating the university's unified digital policy is highlighted. Special attention is paid to the digitalization of the scientific segment (institutional repository EKhNPUIR, access to scientometric databases) and the automation of administrative processes (the “paperless office” model of the admission committee). Strategic perspectives for the ecosystem's development are identified, including the implementation of blockchain technologies, scaling of cloud services, and the development of adaptive courses based on Big Data.

Keywords: digital ecosystem, higher education, teacher training, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, institutional resilience, digital transformation, LMS Moodle, digital didactics, higher education seekers.

Екстремальні виклики сьогодення, які зумовлені синергічним впливом глобальної пандемії COVID-19 та повномасштабної військової агресії проти України, стали потужним каталізатором системної та незворотної цифрової трансформації вітчизняної вищої освіти. Якщо на етапі пандемічних обмежень цифровізація розглядалася переважно як допоміжний інструмент дистанційного навчання, то в умовах воєнного стану вона трансформувалася у стратегічну умову забезпечення інституційної стійкості та життєздатності закладів вищої освіти. Необхідність збереження безперервності освітнього процесу в умовах

постійних безпекових ризиків, територіальної розпорошеності суб'єктів навчання та руйнування фізичної інфраструктури змусила університети перейти від фрагментарного використання цифрових технологій до розбудови комплексних цифрових екосистем. Для Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (далі ХНПУ імені Г.С.Сковороди) побудова цифрової екосистеми стала не лише вимогою часу, а й гарантом інституційної життєстійкості та збереження інтелектуального потенціалу громади.

Цифрова екосистема підготовки вчителя у ХНПУ імені Г. С. Сковороди розглядається як цілісний простір, де освітні програми, школи, громади, політика та цифрові технології пов'язані в мережу, що підтримує формування й безперервний розвиток вчителя. Таке середовище забезпечує не лише передачу знань, а й створює адаптивний простір для формування професійної суб'єктності сучасного педагога, здатного до гнучкого реагування на виклики цифровізації суспільства. Завдяки впровадженню змішаних моделей навчання, розширенню функціоналу хмарних сервісів та інтеграції цифрових ресурсів в освітній простір, університет забезпечив безперервність та якість підготовки фахівців.

Фундаментом цієї екосистеми є розгалужена матеріально-технічна база та хмарно-орієнтоване середовище, координацію якого здійснює спеціально створений Центр цифровізації освіти. Завданням цього центру є забезпечення єдиної політики в галузі цифровізації освітнього процесу, наукових досліджень і систем управління університетом, розробка, впровадження та супровід нових інформаційно-комунікаційних технологій в університеті відповідно до процесів, що відбуваються в місті та країні. В університеті створено єдиний цифровий простір на базі Google Workspace for Education (понад 1300 корпоративних облікових записів) та централізовану систему управління навчанням LMS Moodle, яка охоплює понад 70% освітніх програм. Інтеграція з міжнародними платформами

(Coursera, Prometheus, FutureLearn) розширює можливості неформальної освіти для здобувачів.

ХНПУ імені Г. С. Сковороди інтегрує потужний науковий сегмент (інституційний репозитарій EKhNPUiR; доступ до Scopus, Web of Science та Research4Life; контроль академічної доброчесності через StrikePlagiarism і Plagiat.lviv.ua) з автоматизованим адміністративним управлінням та модернізованою за грантової підтримки інфраструктурою з асистивними технологіями. Інноваційність закладу підкреслює модель “безпаперового офісу” приймальної комісії, де за допомогою модуля “Абітурієнт” використання КЕП та інтерактивних 3D-турів реалізовано повний цикл дистанційного вступу, що забезпечує безперервність та прозорість взаємодії зі вступниками у віртуальному просторі.

Таким чином, сформована цифрова екосистема університету забезпечує повний цикл життєдіяльності закладу – від маркетингу освітніх послуг та вступу до наукового супроводу та управління фінансами, що гарантує високу адаптивність установи в умовах воєнного стану.

До перспективних напрямів трансформації освітнього простору університету ми відносимо масштабування хмарних сервісів для наукової співпраці, впровадження блокчейн-технологій для верифікації мікрокваліфікацій, а також розробку адаптивних електронних курсів нового покоління, що базуються на великих даних (Big Data) та забезпечують високу якість підготовки вчителя-інноватора.

Література

1. Стратегія Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/STATUT%202025.pdf (дата звернення 01.03.2026)
2. Стратегічний план функціонування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у воєнний час та

розбудови у післявоєнний період (BC-9) URL :
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Stratehichni%20plan%20funktsionuvannia%20Kharkivskoho%20natsionalnoho%20pedagogichnoho%20universytetu%20imeni%20H.S.%20Skovorody%20u%20voieni%20chas%20ta%20rozbudovy%20u%20pisliavoieni%20period.pdf (дата звернення 01.03.2026)

3. Доценко С. О. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб. / С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 192 с.

4. Доценко С. О., Москаленко В. В., Лебедєва В. В., Алієв Х. М. Технології дистанційного навчання (Moodle): інтерактивні вправи : навч. посіб. Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2024. 180 с.